

Gótico no Brasil

ENCONTROS ENTRE A LITERATURA E A GRAVURA

Elena Bueno Ventura

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

ARTES VISUAIS

ELENA BUENO VENTURA

Gótico no Brasil

ENCONTROS ENTRE A LITERATURA E A GRAVURA

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Belo Horizonte
2025

ELENA BUENO VENTURA

Gótico no Brasil

ENCONTROS ENTRE A LITERATURA E A GRAVURA

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Programa de Graduação em Artes Visuais, da Universidade Federal de Minas Gerais, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Bacharel em Artes Visuais.

Orientador: Prof. Dr. George Rembrandt Gutlich.

Belo Horizonte
2025

Ventura, Elena

Gótico no Brasil: Encontros entre a literatura e a gravura / Elena Ventura.
2025.

111 p.

Orientador(a): Dr. George Rembrandt Gutlich.
Trabalho de Conclusão de Curso (Artes Visuais) – Universidade Federal de
Minas Gerais, Belo Horizonte, 2025.

1. Gótico no Brasil. 2. Gravura brasileira. 3. Ilustração Brasileira.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ARTES VISUAIS
ELENA BUENO VENTURA

Aprovado em ___/___/_____.

BANCA EXAMINADORA:

Prof. Dr. George Rembrandt Gutlich (Orientador)

Universidade Federal de Minas Gerais

Prof^ª. Dr^ª. Brigida Moura Campbell Paes

Universidade Federal de Minas Gerais

Prof^ª. Dr^ª. Eliana Ribeiro Ambrosio

Universidade Federal de Minas Gerais

Agradecimentos

Aos meus pais, Sandra e Francisco, e à minha irmã Eloiza, pelo suporte e incentivo constantes, por acreditarem na importância do estudo e pela confiança em minhas capacidades.

Ao meu grande amor Caio, pelo apoio e carinho, e por ser o primeiro leitor deste trabalho.

Às minhas amigas Edryene, Lívia e Maria Carolina pela companhia e ajuda.

Ao professor George Gutlich pela generosidade, pelas referências, aprendizados e revisões que aperfeiçoaram a pesquisa.

Aos professores da graduação Brigida Campbell, Eliana Ambrosio, Marcelo Drummond e Tânia Araújo pelos ensinamentos durante o curso.

Resumo

Esse trabalho é um estudo teórico e prático, de caráter exploratório, sobre a prática da ilustração de literatura gótica brasileira, com ênfase no uso da gravura como meio criativo. A pesquisa propõe apresentar a origem e significados do gótico, bem como seu potencial criativo. Além disso, discute brevemente como essa estética se manifestou na literatura e nas artes gráficas nacionais. Também foi apresentada a prática artística pessoal, inspirada nessas produções. Envolvendo um levantamento de artistas e autores, a pesquisa propõe criar pontes entre as áreas da gravura e literatura por meio da ilustração, utilizando o gótico como linha condutora, com o objetivo de revisitar e especular sobre a tradição de medo no Brasil. Os resultados demonstram a colaboração entre texto e imagem, destacando o potencial expressivo da gravura. Conclui-se que esse procedimento fomenta uma nova forma de difundir e representar a literatura gótica brasileira, ampliando suas relações com as artes visuais.

Palavras chave: gótico, gótico brasileiro, ilustração, gravura.

Abstract

This work is a theoretical and practical study, of an exploratory nature, on the practice of illustration of Brazilian Gothic literature, with an emphasis on the use of engraving as a creative medium. The research aims to present the origin and meanings of Gothic, as well as its creative potential. In addition, it briefly discusses how this aesthetic manifested itself in national literature and graphic arts. Personal artistic practice, inspired by these productions, was also presented. Involving a survey of artists and authors, the research proposes to create bridges between the areas of engraving and literature through illustration, using Gothic as a guiding line, with the aim of revisiting and speculating on the tradition of fear in Brazil. The results demonstrate the collaboration between text and image, highlighting the expressive potential of engraving. It is concluded that this procedure fosters a new way of disseminating and representing Brazilian Gothic literature, expanding its relations with the visual arts.

Keywords: gothic, brazilian gothic, illustration, engraving.

Sumário

1	INTRODUÇÃO	11
2	GÓTICO: ORIGEM E SIGNIFICADOS	17
2.1	A origem do termo.....	17
2.2	Gótico na literatura	20
2.3	Temas e desdobramentos	22
2.4	Lista de Obras.....	24
3	LITERATURA DE MEDO NO BRASIL	27
3.1	Desdobramentos do gótico no Brasil	30
3.2	Lista de Obras.....	34
4	GÓTICO NA GRAVURA E ILUSTRAÇÃO BRASILEIRAS	37
4.1	Poéticas do mal	38
4.2	Medo artístico	40
4.3	O sublime	42
4.4	O grotesco	44
4.5	Gravura e ilustração	46
5	PERCURSO E PRODUÇÃO AUTORAL	57
5.1	Motivações iniciais.....	57
5.2	Primeiras experiências na graduação.....	58
5.3	Desenvolvimento ao longo da graduação.....	65
5.4	Encontro com a pesquisa autoral.....	72
5.5	Primeira exposição individual: Matriz Oculta.....	98
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	101
6.1	Perspectivas futuras.....	103
7	GLOSSÁRIO	106
8	REFERÊNCIAS	109

Introdução

*O demo é quem segura o fio que nos guia!
Achamos sedução nas coisas mais nojentas;
Sem horror, através das trevas fedorentas.
Pro inferno um passo a mais nos leva a cada dia*

Charles Baudelaire¹

Para aqueles que ainda desconhecem o gótico brasileiro, obscurecido pela historiografia, este texto poderá ser a primeira luz que o iluminará ao caminho do assombroso, do medo e do sublime. Um caminho que aos poucos se ilumina, mas que sempre será preenchido pelas trevas, pois **“uma ideia clara, portanto, é apenas outro nome para uma ideia limitada”** (BURKE, 2016, p. 71) e tudo que foi investigado aqui é a exploração de uma vastidão desconhecida.

Nesse sentido, o gótico é fonte de criação fantasiosa e sombria que explora os medos e ansiedades que afligem a humanidade, por vezes extrapolando os limites da consciência. Ele articula narrativas transgressoras, ultrarromânticas e não civilizadas, é uma afronta aos modelos clássicos, às ideias iluministas e ao racionalismo.

Desse modo, ainda nos dias atuais, podemos perceber a estética gótica como uma lacuna significativa na história da arte e da literatura brasileira. Observa-se a falta de divulgação

¹ BAUDELAIRE, Charles. *Flores do Mal*, 2020, p. 25.

de alguns autores e o desincentivo à leitura de narrativas assombrosas². No ambiente acadêmico, somos apresentados a um número restrito de artistas visuais, ilustradores e gravadores que contribuíram para essa tradição, evidenciando uma desvalorização de sua relevância na cultura do país.

Chamo a atenção para a observação de Júlio França em *Poéticas do Mal* (2022), ao citar o trabalho de Aldana Reyes sobre o processo de assimilação do gótico na literatura brasileira. Tal reflexão também poderia descrever as artes do Brasil?

Observar os traços do gótico em literaturas cujas historiografias jamais lhe concederam a possibilidade de existência viabiliza a percepção de relações intertextuais até então não contempladas, além de ajudar a situar escritores à margem das correntes hegemônicas em um contínuo de autores e obras tributárias da tradição das poéticas negativas — e, naturalmente, nos leva a refletir sobre as escolhas desses escritores que optaram por tal meio de expressão. (ALDANA REYES, 2017 apud FRANÇA, 2022, p. 305-306).

Tive a sorte de, há sete anos, conhecer durante o ensino médio o livro ultrarromântico *Noite na Taverna*, de Álvares de Azevedo. Na época, não imaginava o quanto é vasta a riqueza de obras literárias brasileiras clássicas deste estilo, muitas das quais foram marginalizadas no país. Logo, apaixonei-me pela literatura gótica. São textos que foram esquecidos por não se adequarem à busca de sua época, que visava à criação de uma identidade brasileira voltada para a exaltação da nova pátria. Hoje compreendo a importância dessas

²FRANÇA, Júlio. *Poéticas do Mal*, 2022, p. 14.

produções e as incorporo no meu trabalho artístico.

Partindo de minha paixão pela descoberta desse estilo, me dirijo à apresentação do eixo desta pesquisa exploratória: um trabalho multidisciplinar que procura uma nova visão da criação artística e literária do Brasil, que não se esgota nele mesmo. Este se configura na criação de ilustrações em gravura a partir da identificação de narrativas brasileiras de tendência gótica. São estas romances, contos, poesias e até mesmo lendas populares.

O objetivo principal foi especular sobre essa tradição do medo que ocorreu no território nacional, mostrar que o gênero gótico floresceu aqui, evidenciando que nossa arte é ainda mais diversa do que pensávamos. Além disso, propus diálogos, por meio das artes gráficas, entre a literatura, gravura e ilustração, onde o gótico é a linha condutora. Para isso, observei as conexões e inter-relações entre essas formas de arte, estudei as origens de cada uma e como se manifestaram no Brasil.

Essa pesquisa teórica, de natureza exploratória, propôs uma aproximação aos temas tratados, com o objetivo de entender como o gótico pode se manifestar como um imaginário presente no Brasil, ainda que não seja parte do nosso cânone artístico. Examinei os trabalhos de uma seleção de autores e artistas que contribuíram para essa estética e como suas obras podem ser interpretadas no contexto da presente especulação. Analisei casos individuais, buscando por diferenças e semelhanças, e comparando as obras.

Em busca de uma bibliografia específica sobre o tema "gótico na gravura e ilustração brasileiras", as fontes consultadas se organizaram em três pilares principais que, ao final,

se entrelaçam: a gravura, a ilustração e a literatura. Esses pilares se desdobram em temas como a gravura expressionista, a ilustração em publicações e a literatura brasileira. Foram lidas teses e dissertações, livros e catálogos, assim como foram identificados artistas visuais.

Em adição a isso, tive como parte dos objetivos específicos construir uma base teórica nas áreas de conhecimento da literatura, gravura e ilustração voltadas à estética gótica e, a partir desse estudo, aproximar-me do fazer artístico, gerando um conjunto de obras significativo. Ao final, realizei uma exposição individual com algumas dessas produções, concluindo, assim, minha graduação em Artes Visuais. As técnicas de minha predileção na gravura são a monotipia, xilogravura e gravura de encavo.

Ao fim, concluiu-se um conjunto de obras que estimulam uma nova maneira de divulgar e ilustrar a literatura brasileira, ampliando conhecimentos e fortalecendo a criação de laços entre imagem e texto no desenvolvimento de ilustração. Trabalhos que chamam o público para os múltiplos aspectos da leitura, por meio da arte e da literatura.

Gótico: origem e significados

Everyone who is tempted is attracted and seduced by his own wrong desire. Then the desire conceives and gives birth to sin, and when sin is fully grown it too has a child, and the child is death.

James I:14-5³

A ideia de gótico, considerado um adjetivo daquilo que é sombrio, macabro e por vezes sobrenatural, possuiu diferentes significados em distintos períodos históricos. Porém, ainda que esses significados manifestem funções diferentes, eles apresentam um início em comum.

A ORIGEM DO TERMO

O termo gótico deriva da palavra *gotar*, antigo título dado aos heróis de guerra escandinavos, e que foi utilizado para nomear uma tribo proveniente da Suécia, da ilha de Gotaland. Os habitantes dessa região estabeleceram-se na localização da Alemanha, formando assim as tribos germânicas dos godos, que se dividiram em visigodos, “godos nobres”, e estrogodos, “godos do leste”. O adjetivo “gótico” era usado de maneira pejorativa para designar esses povos, cuja cultura não era nem grega nem latina, sendo vistos como bárbaros e incivilizados pelo Império Romano.

³*Todo aquele que é tentado é atraído e seduzido pelo seu próprio condenável desejo. Então o desejo concebe e dá à luz ao pecado, e quando o pecado cresce completamente, ele também tem um filho, e o filho é a morte.*

Com a derrota do Império Romano, tomado por esses povos bárbaros, as tribos germânicas dominaram o período medieval, impactando culturalmente uma parcela significativa da Europa. O termo "gótico" foi originalmente associado à arquitetura do século XII, abrangendo igrejas, castelos e abadias construídos nesse período. Essa associação surgiu de forma depreciativa, quando os renascentistas passaram a referir-se às obras de seus antecessores. Para eles, as características como os arcos ogivais, as abóbadas carregadas de nervuras e a decoração rica em detalhes seriam uma barbaridade.

Enquanto o clássico era bem ordenado, o Gótico era caótico; enquanto aquele era simples e puro, este era ornamentado e intrincado; enquanto os clássicos ofereciam um conjunto de modelos culturais a serem seguidos, o Gótico representava o excesso e o exagero, o produto da barbárie e do incivilizado. (PUNTER, 1996, p. 5).

Essas críticas corroboraram para a consolidação de um pensamento negativo acerca do estilo gótico medieval, entendido como um modelo artístico de mau gosto e incivilizado, que transgredia os padrões estéticos clássicos. Em contrapartida, o renascimento valorizava a racionalidade e a harmonia, retornando ao ideal de beleza fundamentado na proporção.

Atualmente, porém, podemos reavaliar a arte gótica medieval buscando uma melhor percepção da produção do período. Como aponta Hauser "**A ascensão do estilo gótico marca a mudança mais fundamental em toda a história da arte moderna. Os ideais estilísticos que ainda são válidos hoje - fidelidade à natureza e profundidade de sentimento, sensualidade e sensibilidade - tiveram todos origem aí**" (HAUSER, 2003 *apud* MENON, 2007, p.20).

É uma expressão de arte burguesa e urbana, voltada à comunicação das doutrinas religiosas, onde o cenário apresenta simbolismos teológicos e a sensação do divino, contrariando os ideais aristocráticos.

É desse estilo arquitetônico que a produção literária sombria, produzida a partir da segunda metade do século XVIII herda o adjetivo gótico. A princípio, considera-se como o primeiro texto desse estilo o livro *O Castelo de Otranto* (1764), de Horace Walpole. A literatura dessa vertente trazia enredos de terror, horror e fantasia, habitados por figuras fantasmagóricas, monstros, vampiros entre outros seres e eventos assombrosos.

Auguste-Louis Lepère.
Catedral de Amiens, dia do inventário.
Gravura em metal, 1887.

O GÓTICO NA LITERATURA

Antes mesmo de se consolidar como gênero, sempre existiram narrativas que exploravam o medo e o sobrenatural, muitas das quais deram origem a contos e histórias populares. É possível encontrar, mesmo na Bíblia, passagens que utilizam o elemento do assombro, como na visão descrita em Ezequiel 37:7-8, onde o profeta presencia o que parece ser a formação de um zumbi – um ser morto-vivo, dotado de vida, mas desprovido de alma.

7 Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído, enquanto eu profetizava; e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso.

8 E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima; mas não havia neles espírito.

Já a literatura gótica, foi de fato iniciada com Walpole, que não inventou o gênero, mas fundiu as formações textuais da história literária e social, envolvendo-as em um estilo particular. A narrativa inclui as centrais convenções do gótico setecentista, como apontar para o passado medieval, em que a **(i)ambientação** é formada por lugares em ruínas, como castelos antigos, construções religiosas e florestas escuras. As **(ii)personagens vilanescas** encarnam a maldade, os vícios e a tirania. Há também o **(iii)elemento sobrenatural**, marcado pelo desconhecido, que compõe uma visão sombria e nebulosa, apresentando-se como algo que foge das explicações racionais.

Essas produções literárias eram uma resposta aos ideais da Revolução Francesa e Industrial, assim como uma produção cultural das classes burguesas emergentes na Europa,

representando uma oposição ao pensamento neoclássico e à dominação da razão. Era uma tentativa de exprimir os sentimentos e o imaginário humano, de tal forma que, podemos observar que configuraram algumas das primeiras manifestações do romantismo (MENON, 2007, p. 23).

Os textos góticos foram inicialmente classificados como extravagantes, de mau gosto e não civilizados, sendo associados a uma subcultura⁴. No entanto, aos poucos, passaram por um processo de maior aceitação pelo público, transformando-se em uma qualidade estética. As publicações, muitas vezes no formato de romance-folhetim, contribuíram para esse maior alcance entre os leitores. Como aponta Fred Botting ⁵ (1996 citado por MENON, 2007) **“características como extravagância, superstição, fantasia e selvageria que foram inicialmente considerados em termos negativos tornaram-se associados, no curso do século XVIII, com o potencial mais expansivo e imaginativo para a produção estética.”**

A partir do século XIX, o gênero desprende-se dos estereótipos setecentistas, e passaram a criar histórias que revelavam uma visão sombria e desencantada do mundo, em que a decadência moral era parte integrante da sociedade. Por vezes, apresentavam uma morbidez violenta e sexual como forma de alertar o leitor sobre os vícios e paixões humanas. O gótico, dessa forma, foi capaz de retratar medos e ansiedades, refletindo não apenas

⁴MENON, Maurício. *Figurações do gótico e de seus desmembramentos na literatura brasileira de 1843 a 1932*. 2007, p.24.

⁵ BOTTING, Fred. *Gothic*. London: Routledge, 1996, p.22.

sobre as piores facetas do pensamento humano, mas também explorando os conflitos do eu interior e as emoções perturbadoras que o acompanham.

O gênero gótico é capaz de revelar tabus e trazer à tona o lado mais sombrio da humanidade. Ele possui a habilidade de chocar e discutir as ações e ideias mais terríveis:

Eu acredito que o gótico é, entre todos os gêneros ficcionais, aquele mais intensamente preocupado com a liberação simultânea de emoções reprimidas e com a exploração de questões sociais marginalizadas, uma vez que o gótico apresenta mais agressivamente a gama de emoções incomuns, convencionalmente tratadas como além dos limites – incesto, parricídio, disfunções familiares, raiva arcaica, desejo homoerótico⁶. (VEEDER, 1998, p. 23).

TEMAS E DESDOBRAMENTOS

Elenco aqui, de forma breve, os principais temas explorados pelas narrativas góticas e como se desenvolvem na história. Os temas apresentados refletem apenas uma parte dos diversos assuntos tratados nesses textos; o objetivo é oferecer uma maneira de identificar essas características em leituras de romances, contos, poesias, entre outros.

A **morte** trágica ou não natural é uma incidência frequente, representando a persistência de um passado assombroso. Ela pode se manifestar tanto em figuras de fantasmas quanto na figura do morto-vivo, aquele que se encontra nos limites entre a existência corpórea

⁶ “I believe gothic is, of all fiction’s genres the one most intensely concerned with simultaneously liberating repressed emotions and exploring foreclosed social issues, since gothic presents most aggressively the range of outré emotions conventionally considered beyond the pale – incest, patricide, familial dysfunction, archaic rage, homoerotic desire.”

e espiritual, como, por exemplo, o vampiro. Como aponta Menon (2007, p. 44), estão associadas a esses temas, além disso, a peste, o canibalismo, a putrefação, a necrofilia e a decrepitude.

As tramas relacionadas à **religiosidade** geralmente trazem críticas à castidade e à sexualidade reprimida, assim como à autoridade imposta pela igreja. Essas narrativas expressam uma mágoa anticatólica, questionando as punições aos pecados e as doutrinas empregadas. Além disso, pode haver a presença do satanismo e de figuras demoníacas, até mesmo do próprio Satanás.

O **isolamento** existe por vezes associado à misantropia e à melancolia, também como um método disciplinador, sobretudo contra as personagens femininas. Esse tema reflete aspectos emocionais e psicológicos, frequentemente combinados com a loucura e outras disfunções mentais. Há aqui a figura do homem fatal, marcado pelo decadentismo e pelo desespero, condenado à solidão e ao pessimismo perante a existência.

Temas relacionados à **sexualidade** não são raros nos textos góticos, esses se manifestam como, por exemplo, no emprego do arquétipo da *femme fatale* e na descrição detalhada de violências corporais aplicadas no corpo durante o sexo, característico da *carnografia*. Ainda pode haver o incesto, adultério, poligamia e homossexualidade.

Talvez uma das temáticas mais marcantes, quando tratamos da ficção gótica, seja o **sobrenatural**. Ele apresenta figuras que fogem das explicações científicas e racionais, transcendendo as leis do natural. São as bruxas, lobisomens, assombrações, súcubos e íncubos,

alienígenas, além dos já citados vampiros, demônios e fantasmas, entre outras criaturas e monstros.

O **amor**, tratado nos moldes do ultrarromantismo, é frequentemente identificado pela busca idealizada da figura inalcançável da mulher desejada e pelo exagero de sentimentos, muitas vezes combinado ao fatalismo. As personagens femininas, objetos desse amor, são com frequência desenhadas como alvas, pálidas, virginais e angelicais.

LISTA DE OBRAS

Listo nesta tabela exemplos de obras estrangeiras, que marcaram o estilo gótico, apontando o nome do autor, título da obra e o ano de publicação:

Autor	Título	Ano
Horace Walpole	O Castelo de Otranto	1764
Goethe	Os sofrimentos do jovem Werther	1774
Ann Radcliffe	The Mysteries of Udolpho	1794
Matthew Gregory Lewis	The Monk	1796
Lord Byron	Versos Inscritos numa Taça Feita de um Crânio	—
Jane Austen	A Abadia de Northanger	1817
John William Polidori	O Vampiro	1819

Mary Shelley	Frankenstein	1820
Théophile Gautier	A morta amorosa	1836
Edgar Allan Poe	Contos de Imaginação e Mistério	1839
Emily Brontë	O morro dos ventos uivantes	1847
Charlotte Brontë	Jane Eyre	1847
Charles Baudelaire	As Flores do Mal	1857
Sheridan Le Fanu	Carmilla	1879
Robert Louis Stevenson	O Médico e o Monstro	1886
Oscar Wilde	O Retrato de Dorian Gray	1890
Arthur Machen	O Grande Deus Pã	1894
Robert W. Chambers	O Rei de Amarelo	1895
Bram Stoker	Drácula	1897
Henry James	A Volta do parafuso	1898
Gaston Leroux	O Fantasma da Ópera	1909
H. P. Lovecraft	O Chamado de Cthulhu	1928
Flannery O'Connor	Um Bom Homem é Difícil de Encontrar	1953
Shirley Jackson	A assombração da casa da colina	1959

Literatura de medo no Brasil

*Os olhos, entreabertos, pareciam, na sua névoa sinistra e glacial,
feitos da água que os havia apagado e que se tivesse coagulado em
dois grandes glóbulos gelatinosos e opacos. Expressão medonha,
feita pelo terror da onda e pelo terror da morte!*

Júlia Lopes de Almeida⁷

Discutir a existência de uma literatura gótica e de medo no Brasil costuma causar um certo estranhamento em um primeiro momento. Um conhecedor do cânone brasileiro poderia citar *Noite na Taverna* de Álvares de Azevedo (1955), porém, não é do senso comum a presença desse gênero no contexto nacional.

Como aponta Júlio França (2022), a historiografia deixou lacunas no que diz respeito ao estudo das produções sombrias, de terror e mistério realizadas no Brasil. A julgar por essa escassez, poderiam ser encontrados apenas raros exemplos de textos desse tipo. Porém, a verdade é que a postura autoritária da historiografia contribui para a marginalização de textos e autores pertencentes a gêneros menos prestigiados pela crítica. O historiador age de acordo com seus valores e conceitos pessoais, sendo impossível desenvolver uma história completamente imparcial.

⁷ALMEIDA, Júlia Lopes de. *Ânsia Eterna*. Rio de Janeiro: Garnier, 1903.

Sobre o apagamento de parte da literatura brasileira, Cid Vale Ferreira, em seu ensaio sobre o poeta João Cardoso de Menezes e Souza, apresenta a seguinte afirmação:

Nos países marcados pela escassez de leitores, o ofício poético desafia a peneira do tempo sob o iminente risco do esquecimento. A desatenção da crítica pode cavar a cova de quaisquer poetas, mas seu desabono – pá de cal – encobre-os sob conceitos repulsivos de difícil remoção. No Brasil, qualquer estante de biblioteca pode confirmar que, à margem de cada autor consagrado, espreitam centenas de talentos desacreditados, relegados pelos mais diversos – às vezes torpes – motivos. (FERREIRA, 2002 apud MENON, 2007, p.56).

Júlio França (2022), em *Poéticas do Mal*, demonstra pelo menos três fatores que culminaram nesse apagamento da literatura de medo no Brasil, não com uma conclusão, mas com a abertura da questão e da hipótese de que, contrariando os estudos antecedentes, haveria sim o fruto dessa vertente no ambiente brasileiro.

O primeiro fator diz respeito à preferência da crítica e da historiografia pelas temáticas realistas, por obras engajadas nos problemas sociais e políticos, bem como aquelas empenhadas nas questões de identidade nacional, sobre o Brasil e o brasileiro. A perspectiva assumida era a de que os motes da literatura gótica seriam alheios ao território e cultura brasileiros, França expõe que “nossa literatura, desde o romantismo, passando pelo modernismo, foi encapada pelo projeto de construção da identidade nacional, sufocando poéticas que não respeitassem essa cartilha” (FRANÇA, 2022, p.15).

A segunda causa seria a falta de uma produção sistemática da literatura de medo no Brasil, que não pôde se organizar totalmente como um gênero ou movimento no país. Essa realidade ocorreu devido ao custo mais baixo de traduzir obras estrangeiras desse tipo, em comparação ao incentivo à produção de escritores nacionais.

O terceiro motivo apontado por ele seria o preconceito da crítica à obras de gosto popular, chamadas também de “romances de sensação”. Sobre isso, a pesquisadora Alessandra El Far, demonstra que a historiografia não deve se liminar às produções elegidas como relevantes na época em que escritas:

A história da literatura descartou tais livros e elegeu para o seu campo de estudo um conjunto de obras e autores que, nos dias de hoje, passam a impressão de ter atuado de maneira isolada, sequencial e triunfante. Porém, ao lidarmos com o universo das letras, é preciso perceber que esse quadro era muito mais complexo e difuso. Além dos romancistas selecionados pela crítica, inúmeros outros atuavam ao mesmo tempo, conseguindo, em muitos casos, difundir seus textos e tendências narrativas com significativo sucesso. Queria sublinhar, com isso, que a experiência da leitura, no Rio de Janeiro daquele período, em nenhum momento se reduziu aos cânones literários e aos escritores adeptos das belas letras que atualmente fazem parte dos compêndios literários. Naqueles anos, lia-se Machado de Assis, Aluísio Azevedo, Raul Pompéia, mas lia-se também uma variedade de outros escritores que buscavam o sucesso por meio de histórias "arrebata-doras": "cheias de mistério", de "sangue", em certos casos, ousadas em seus beijos e cópulas apaixonadas. (EL FAR, 2004, p. 24-25).

DESDOBRAMENTOS DO GÓTICO NO BRASIL

Sabe-se que, como apresenta Maurício Menon (2007), que antes da vinda da Família Real Portuguesa, a imprensa era proibida no Brasil, e somente com a criação da Imprensa Régia foi possível que as produções literárias nacionais começassem a circular no país. Considerando a recente fundação da imprensa no século XIX, os primeiros materiais propagados foram de origem europeia, o que explica a grande influência das obras estrangeiras sobre os autores brasileiros — principalmente a literatura portuguesa e, no caso do gótico, as literaturas inglesa e francesa.

Dentre essas produções, muitas vezes vinculadas ao romantismo, podemos identificar aquelas marcadas pela presença gótica, influenciada por escritores estrangeiros como Lord Byron, que impactou um grupo de jovens escritores na São Paulo do século XIX, dando origem ao “byronismo”. Entre eles estavam Álvares de Azevedo e Bernardo Guimarães. Outras influências impactantes vieram também de nomes como Alfred de Musset, Charles Baudelaire, Théophile Gautier e Ann Radcliffe.

A presença do gótico pode ser encontrada até mesmo em autores tradicionais do cânone literário brasileiro, como José de Alencar em seus romances *O Gaúcho* (1870), *A Alma do Lázaro* (1873), *O Sertanejo* (1876) e *Encarnação* (1877). Outros exemplos incluem Aluísio Azevedo com *A Mortalha de Alzira* (1895), Bernardo Guimarães em *A Dança dos Ossos* (1871), e Machado de Assis com *A Causa Secreta* (1885), além de inúmeros outros autores e obras que exploraram o gênero em romances, contos, novelas e poesias.

Nas lendas e histórias populares do folclore brasileiro, também encontramos manifestações de um imaginário sombrio que utiliza o medo como ferramenta narrativa para instruir a população, especialmente as crianças, sobre os perigos que cercam as cidades. Nessas histórias, habitam monstros e criaturas como a Mula-sem-cabeça, o boto-cor-de-rosa e a Cuca.

*Mitos, contos, lendas, fábulas e outras formas do gênero popular consagraram-se entre leitores de todas as idades, pelas condições e características textuais: temas abrangentes, enredos de estrutura cronológica sequencial, personagens com caráter bem definido, conflito demarcado, final com resolução do problema. Acrescenta-se à fábula uma região textual que arreмата o enredo com um ensinamento, ou simplesmente moral. Com esses traços, os textos de origem popular são facilmente memorizados, fator essencial para a transmissão de uma geração a outra. (DE SOUZA, Shirlene Rohr; DE LIMA, Tatiane Cristine Barbosa Gomes; DA SILVA, Tatiane Gomes. *Cultura popular e repertórios narrativos: mitos, lendas e contos*. Revista de Letras Norte@mentos, v. 15, n. 41, 2022).*

Embora pudesse me alongar na apresentação de exemplos variados de como o gótico se manifestou no Brasil, uma pesquisa tão abrangente não se adequaria à extensão deste capítulo do trabalho de conclusão de curso. Ainda assim, gostaria de destacar a seguir algumas obras e narrativas que venho explorando ao longo de minha trajetória artística. São produções que, por suas características, despertam o desejo de uma interpretação visual, voltada à ilustração e guiada pelo fascínio por esse imaginário sombrio.

Demônios (1893), de Aluísio de Azevedo, abusa de elementos sobrenaturais, grotescos e mórbidos. Há uma obsessão pelas trevas e pela morte, Aluísio cria um ambiente labiríntico repleto de podridão, cadáveres e lodo:

Aproximamo-nos avidamente para observar de mais perto o que seria aquilo tão bonito que assim resplandecia nas trevas. Mas, ao tocar-lhe levantou-se um mortífero fedor de podridão e fez-se defronte de nós um ondular de fogos-fátuos, com todas as gamas do verde luminoso.

Enorme esmeralda flamejante, cuja fulguração oscilava em ondas fosforescentes, derramando uma lívida claridade, em que nos contemplamos dous, aterrados e trêmulos.

Era, que horror! o cadáver do pai de Laura, resplandecendo no auge da sua decomposição. Aqueles lindos fogos cambiantes saíam-lhe do ventre espocado.(AZEVEDO, 2018, p. 32).

O **satanismo** e o misticismo são descritos por Ronald de Carvalho (1919) como uma das características da poesia de Cruz e Souza: “O satanismo de Baudelaire se mistura, na sua poesia, ao ceticismo melancólico, ao misticismo mórbido de Antero Quental”. O poeta brasileiro simbolista atravessa um inferno sentimentalista, criando em suas poesias uma morbidez estética, o amor idealizado, a tentação carnal e o culto a satã.

*“Capro e revel, com os fabulosos cornos
na frente real de rei dos reis vetustos,
com bizarros e lúbricos contornos,*

ei-lo Satã dentre Satãs augustos.”

Poema publicado em Broquéis (1893).

Em *Ânsia Eterna* (1903), o **gótico feminino** de Júlia Lopes de Almeida, explora narrativas transgressoras, ansiedades e medos, discutindo tabus como a violência física, psicológica e sexual, além dos conflitos domésticos e familiares. Utilizando a poética gótica para a construção dos ambientes e das personagens femininas, que são o foco da narrativa, a autora também aborda as angústias dessas personagens.

Na coleção de contos *Dentro da Noite* (1910), de João do Rio, é possível encontrar narrativas que exploram o **medo urbano**. Elas apresentam personagens sádicos, nos quais há a degeneração moral e o vício, desenhando uma metrópole gótica. É o que ocorre com o protagonista Rodolfo no conto “Dentro da Noite”, um homem que sente um prazer impulsivo em espetar agulhas em mulheres familiares ou mesmo desconhecidas (SILVA, Daniel Augusto Pereira, 2022, p. 244).

(...) Era um estado que nunca se apossara de mim: a vontade de tê-los [os braços] só para os meus olhos, de beijá-los, de acariciá-los, mas principalmente de fazê-los sofrer. Fui ao encontro da pobre rapariga fazendo um enorme esforço, porque o meu desejo era agarrar-lhe os braços, sacudi-los, apertá-los com toda a força, fazer-lhes manchas negras, bem negras, feri-los... Por quê? Não sei, nem eu mesmo sei — uma nevrose! (RIO, 2002, p. 19).

LISTA DE OBRAS

Apresento, a seguir, uma pequena listagem de obras brasileiras elaborada com base na lista disponibilizada em *Poéticas do Mal: A Literatura de Medo no Brasil (1830-1920) 2022*. Ela reúne algumas narrativas que apresentam os atributos góticos discutidos neste trabalho. Realizei uma seleção limitada, considerando o grande número de produções desse tipo no país.

Autor	Título	Ano
Teixeira e Sousa	O filho do pescador	1843
Álvares de Azevedo	Macário	1855
Álvares de Azevedo	Noite na taverna	1855
José de Alencar	O Guarani	1857
Ana Luísa de Azevedo Castro	D. Narcisa de Villar	1858
Maria Firmina dos Reis	Úrsula	1859
Franklin Távora	A trindade maldita	1862
Fagundes Varela	A guarida de pedra	1866
Bernardo Guimarães	Jupira	1872
Machado de Assis	Um esqueleto	1875

Corina Coaracy	Amores Mortos	1880
Machado de Assis	A causa secreta	1885
Aluísio Azevedo	Demônios	1891
Aluísio Azevedo	A mortalha de Alzira	1891
José de Alencar	Encarnação	1893
Afonso Celso	Morta?!	1894
Cruz e Sousa	Nirvanismos	1898
Emília Freitas	A Rainha do Ignoto	1899
Monteiro Lobato	Assombro	1902
Júlia Lopes de Almeida	Ânsia Eterna	1903
Rocha Pombo	No hospício	1905
Coelho Neto	Esfinge	1908
João do Rio	Dentro da Noite	1910
Lima Barreto	A nova Califórnia	1915
Monteiro Lobato	Cidades mortas	1919
Lima Barreto	O cemitério	1920
Humberto de Campos	Os olhos que comiam carne	1932

Gótico na gravura e ilustração brasileiras

*Ao gozo, ao gozo, amiga. O chão que pisas
A cada instante te oferece a cova. Pisemos devagar.
Olhe que a terra
Não sinta o nosso peso.*

Junqueira Freire⁸

objetivo deste capítulo não é apresentar uma resposta definitiva ou uma pesquisa completamente desenvolvida e concluída, mas sim levantar questionamentos como: "A gravura e a ilustração brasileira se relacionam com a estética gótica?", "Quais são as figuras do gótico presentes nessas artes?", e "De que maneira esse gênero pode ser explorado na criação artística?".

Para dar nascimento a essas perguntas, os textos referenciais estudados foram essenciais. Busquei por autores brasileiros e estrangeiros, nas áreas da filosofia, letras, gravura e ilustração.

O capítulo está estruturado em duas partes: a primeira apresenta alguns dos conceitos estéticos que representam as *poéticas do mal* (FRANÇA, 2022, p. 30), termo que nada mais é do que aquilo a que os ingleses deram o nome de gótico. Como explica França:

⁸FREIRE, Junqueira. Temor. In: FACIOLI, Valentim; OLIVIERI, Antonio Carlos. *Antologia de Poesia Brasileira - Romantismo*. 2004, p. 55.

A estas poéticas do mal os alemães chamavam de Schauerroman; os franceses viriam a chamar de roman frénétique; e os ingleses deram-lhe o nome pelo qual viriam a ser mais conhecidas: gótico. (FRANÇA, 2022, p. 30).

Já na segunda parte deste capítulo, sabendo das poéticas do mal percorridas anteriormente, procurei relacionar seus aspectos estéticos à ilustração e à gravura, dando ênfase em produções de artistas brasileiros. O critério para seleção das obras, além de refletir uma escolha pessoal, considerou também o contexto poético e a recorrência de temas sombrios no trabalho de cada artista. Trata-se de um conjunto limitado, mas que abre caminhos para pesquisas mais amplas no futuro.

POÉTICAS DO MAL

*Quando tudo vacila e se evapora,
Muda e se anima, vive e se transforma,
Cambaleia e se esvai...
E da sala na mágica penumbra
Um mundo em trevas rápido se obumbra...
E outro das trevas sai...
Castro Alves⁹*

Júlio França nos apresenta as *poéticas do mal* como um modo artístico em que a expressão dos aspectos negativos da experiência humana é predominante. Elas são, de diferentes formas e aparências, maneiras de exteriorizar os medos e as ansiedades da experiência moderna. É um meio artístico que nos leva a uma ponte direta aos tabus, às emoções

⁹CASTRO, Alves. Os Anjos da Meia-Noite. In: CASTRO, Alves. *Espumas Flutuantes*. 1997, p. 117.

reprimidas e à exposição de uma sociedade decadente (FRANÇA, 2022, p. 30).

Também posso aqui chamar estas *poéticas do mal* de gótico, como uma forma de dar continuidade aos assuntos já tratados em capítulos anteriores, pois trata-se das representações de teor sombrio, que contrapondo as "belas" artes, incorporam ao fazer artístico as múltiplas manifestações do medo, do sublime e do grotesco. São imagens que nem sempre preocupam-se com os efeitos do belo, mas com os efeitos de recepção angustiantes, repulsivos e/ou melancólicos.

No Expressionismo brasileiro, é possível identificar gravuras que apresentam características do gótico. Apesar de nenhum dos dois gêneros possuir uma significação definitiva, há afinidades evidentes entre eles. Historicamente, ambos se posicionaram como formas de resistência ao domínio dos cânones clássicos, como explica Cesar Menon ao abordar o gótico:

(...) Opondo-se a um padrão de arte neoclássica, essencialmente aristocrática. “... gótico era tudo o que fosse antiquado, bárbaro, feudal e irracional, caótico, não civilizado. O oposto de ‘clássico’, em resumo.” (VASCONCELOS, 2002, p. 120 apud MENON, Cesar. 2007, p. 23).

E Kristian Sotriffer sobre o expressionismo:

(...) Consiste numa super intensificação da experiência, numa rejeição dos cânones clássicos, numa distorção e exagero beirando o histérico, num destruir das formas tradicionais e num reordenar os fragmentos para servir de veículo a pensamentos e sensações transformados, e uma nova, mais crítica e enfática visão do mundo. (SOTRIFFER, 1972 apud VARELA, 1997, p.7).

Além disso, são semelhantes ao gótico as seguintes qualidades do expressionismo demonstradas por Marcos Varela (1997): a valorização de temas sombrios e subjetivos, a distorção da realidade assim como a criação de um mundo fantástico. O pessimismo, solidão e angústia associados a uma negação do racionalismo. Também se destacam os contrastes cromáticos, com predominância de tons escuros, e a visão de um ser humano místico, envolto pelo medo e pela decadência social.

Como vimos, as poéticas do mal não se limitam a um único estilo artístico; ao contrário, elas têm sido exploradas como potências criativas em diferentes épocas e mídias. Por meio delas, os artistas acessam territórios obscuros e dão voz a temáticas voltadas para o eu emocional, refletindo as angústias humanas em relação ao seu tempo. Esse amplo campo de possibilidades oferece um fértil caminho para a criação artística, e exemplifico a seguir algumas de suas figurações.

O MEDO ARTÍSTICO

O medo é a emoção mais primitiva do homem, pois, sendo "inerente à natureza humana, o medo está intimamente ligado aos mecanismos de proteção contra o perigo. Sendo uma emoção relacionada aos nossos instintos de sobrevivência, ela é indissociável da consciência de nossa finitude." (FRANÇA, 2022, p.62). Essa emoção acontece pela expectativa de um futuro de sofrimento, acompanha-o a incerteza e, no seu auge, o desespero e o horror.

Essa relação que o medo tem à autopreservação está associada à consciência que a espécie humana tem da própria morte, e por termos noção de nossa vulnerabilidade diante dela, a imaginação transfere esse medo para diferentes fontes.

O animal não tem ciência de sua finitude. O homem, ao contrário, sabe - muito cedo - que morrerá. É, pois, o "único no mundo a conhecer o medo num grau tão temível e duradouro". Além disso, nota R. Caillois, o medo das espécies animais é único, idêntico a si mesmo, imutável: o de ser devorado. "E o medo humano, filho de nossa imaginação, não é um, mas múltiplo, não é fixo, mas perpetuamente cambiante." (R. Caillois. 1961, p. 25 apud DELEMEAU, Jean. 2024).

O medo que temos da morte, sendo ele uma projeção futura, assemelha-se ao mesmo que experimentamos na ficção, um espaço em que não corremos perigo de fato. Ao sentirmos um temor dessa espécie, a sensação de deleite é produzida como recepção emocional, e assim surge o **medo artístico**. Para que esse deleite aconteça, é necessária uma distância entre o espectador e o objeto de contemplação. O medo nesse caso é controlado, então "entramos no campo das emoções estéticas e de prazeres peculiares (catarse, sublimidade, horror artístico etc.)" (FRANÇA, 2011, p.66).

O desconhecido é outra causa constante de medo. Está associada a ele a crença em eventos sobrenaturais pela incapacidade de explicá-los de maneira racional, e um alívio acontece quando conseguimos determinar logicamente a origem do perigo provinda desse desconhecido, "esse paradoxal alívio ocorre porque tudo aquilo que nos é desconhecido é potencialmente assustador" (FRANÇA, 2022, p.65).

O SUBLIME

Edmund Burke (2016) investiga como somos afetados pelos objetos, sejam eles artísticos ou não, explorando as emoções que eles provocam. Essas reflexões fundamentam sua teoria sobre o **sublime**, em que o terror é identificado como a emoção central. O sublime aparece da obscuridade e não da clareza. Burke se dedica a compreender nossa capacidade de encontrar prazer, no contexto da apreciação estética, em ideias que têm origem na dor e no perigo. O sublime, em resumo, é o inexplicável efeito que um objeto ou evento causa sobre nós, preenchendo toda a mente. Ele ultrapassa nossa capacidade de compreensão, paralisando nossos movimentos e nos tornando incapazes de racionalizar sobre o objeto. Para o sublime, Burke dá a seguinte explicação:

O que quer que de alguma forma seja capaz de excitar as ideias de dor e de perigo, ou seja, tudo o que for terrível de alguma forma, ou que compreenda objetos terríveis, ou opere de forma análoga ao horror é fonte do sublime; ou seja, é capaz de produzir a emoção mais forte que a mente é capaz de sentir. Digo que é a emoção mais forte, porque acredito que as ideias de dor são muito mais poderosas do que as que são introduzidas pelo prazer. (BURKE. 2016, p. 52).

A definição burkiana leva a diferentes causas que proporcionam o sublime, elas podem ser utilizadas na interpretação de trabalhos artísticos pela observação dos efeitos destes sobre o terror. A **(I)obscuridade** parece ser necessária para que algo torna-se terrível; ficar incapaz de identificar o que há no ambiente é um gatilho para o medo, a escuridão é incerta, confusa, solitária, terrível e extremamente sublime (BURKE. 2016, p. 67). Em

Alvim Corrêa.
*Martian Machine over
the Thames.* Desenho,
33 x 25 cm 1906.

Fonte: [https://
archive.org/details/
laguerredesmonde00well/
page/148/mode/2up](https://archive.org/details/laguerredesmonde00well/page/148/mode/2up)

contrapartida o excesso de **(II)luz**, quando gigantesca ou veloz, também é geradora do sublime.

Outro causa do sublime é a **(III)vastidão** na grandeza que as dimensões e a quantidade podem possuir, como aponta Burke (2016, p. 79), "a dimensão mais extremada do grande é sublime". Nesse mesmo sentido das grandezas, o **(IV)infinito** nos causa um horror deleitoso, pois quando os olhos não sendo capazes de definir os limites de algo, aquilo que fica além da compreensão é preenchido pela mente, e visualmente acreditamos que é infinito de fato. "Os olhos não sendo capazes de perceber limites de muitas coisas, elas parecem ser infinitas e produzem os mesmos efeitos que produziriam se fossem realmente infinitas" (BURKE. 2016, p. 80).

O GROTESCO

O termo grotesco surge a partir da palavra *grotta* (gruta), quando, na segunda metade do século XV, são descobertas no decurso de escavações de palácios, vilas e tumbas da Itália, e nelas estavam decorações provenientes do período clássico. Tais decorações, retratam monstros e animais, flores e plantas delicadas enroscadas nas pilastras e corpos humanos com partes bestiais. Essas ornamentações assimétricas eram consideradas uma arte que distorcia elementos do mundo real e investia no fantástico (CABRAL. 2022, p. 86). Adotados pelos artistas do renascimento, esse estilo artístico contrariou os conceitos clássicos de rigidez simétrica, os ideais de belo e as proporções harmônicas.

Cornelis Floris II
Ornamento grottesco.
Gravura em Metal,
Butil, 1556.

Na palavra grottesco, como designação de uma determinada arte ornamental, estimulada pela Antiguidade, havia para a Renascença não apenas algo lúdico e alegre, leve e fantasioso, mas concomitantemente, algo angustiante e sinistro em face de um mundo em que as ordenações de nossa realidade estavam suspensas.” (KAYSER. 2009, p. 20).

O grotesco está estreitamente ligado ao corpo e às suas deformações, nas distorções da realidade e no abandono de uma idealização do belo. Há nele a forte presença de monstros, como demonstra Luciano Cabral (2022, p. 96), eles estão associados a práticas transgressoras, são ameaçadores e perturbadores, carregam em si algum tipo de anormalidade. São personificações para o outro, o desconhecido e diferente de nós, uma metáfora para nossos medos, fantasias, desejos e angústias.

GRAVURA E ILUSTRAÇÃO

Como crítica, a apresentação de Manuel Bandeira para 10 gravuras em madeira, primeiro álbum de gravuras do artista, publicado em 1930, impressiona pela simplicidade com que o poeta localiza aquele algo misterioso que emana das paisagens gravadas, das massas negras e dos facho de luz. Bandeira cunha a expressão, espécie de oxímoro, pela tensão semântica entre os dois termos — "panteísmo grotesco". Um segundo texto, é o poema de Carlos Drummond de Andrade. Em uma síntese de elementos também díspares, Drummond encontra nos personagens do artista "criaturas condenadas ao mundo"; mundo prosaico no qual a morte, senhora de guarda chuva, reina grotesca. (RUFINONI, Priscila. 2006, p. 17,18).

É assim que Priscila Rufinoni inicia um dos capítulos de seu livro sobre o gravador Oswaldo Goeldi. Desde já, pelas descrições apresentadas, podemos perceber a presença das poéticas do mal nas obras do artista. Goeldi (1895-1961), considerado por muitos o precursor da gravura brasileira e um expressionista à margem do modernismo (RUFINONI, 2006, p. 9, 21), abordou em suas xilogravuras temas sombrios que revelam um desencantamento diante do mundo.

Em *167 de uma só vez!*, xilogravura da série *Balada da Morte*, Goeldi utiliza o humor negro ao retratar a morte, que observa de longe o número exato de vítimas de um naufrágio. A ironia é fortalecida ao notarmos que essa caveira, cúmplice e talvez a causa da tragédia, usa uma boia de salva-vidas como suporte. Não é essa a única figura cadavérica na obra de Goeldi: "a partir do final da década de 30 e início de 40 (...), pelo clima sombrio que evocavam, estava incluso o esqueleto, mas como um entre outros monstros" (RUFINO-NI, 2006, p. 148).

Oswaldo Goeldi. Balada da Morte
[série], *167 de uma só vez!*
Xilogravura, 1944.

A Goeldi

(...)

És metade sombra ou todo sombra?

Tuas relações com a luz como se tecem?

Amarias talvez, preto no preto,

fixar um novo sol, noturno; e denuncias

as diferentes espécies de treva

em que os objetos se elaboram:

a treva do entardecer e a da manhã;

a erosão do tempo no silêncio;

a irreabilidade do real

(...)

Carlos Drummond de Andrade¹⁰

¹⁰ANDRADE, Carlos Drummond de. A Goeldi. In: *A vida passada a limpo*, 1959.

O gravador também ilustrou livros durante a sua carreira, sendo marcantes aquelas ilustrações que realizou para a obra do autor russo Fiódor Dostoiévski. O seu trabalho como ilustrador não é ameaçado pelo texto, mas responde a ele, interpretado à sua própria poética. Sobre isso, diz Priscila Rufinoni (2006, p. 246): "A obra dostoiévskiana, polifônica, reunindo em uma mesma forma gêneros e vozes ora sublimes, ora grotescos, não é estranha ao artista. Como atenta Boris Schnaiderman, Goeldi faz uma interpretação intersemiótica da obra do romancista russo porque consegue perceber detalhes que só seriam analisados na obra de Dostoiévski posteriormente."

Oswaldo Goeldi.
Ilustração sem título para
"Memórias do subsolo"
de Fiódor Dostoiévski.
Xilogravura, 1962.

Também ilustra as obras do autor russo, o gravador austríaco Axl Leskoschek (1889 - 1976), executando as gravuras no Brasil durante seu refúgio do nazismo, de 1940 a 1948. É nesse período que sua obra chega ao auge, porém, em comparação a Goeldi, este último "não traduziu a obra de Dostoiévski em termos visuais: recriou-a" (TEIXEIRA LEITE, José Roberto. 1965, p. 32). Nas ilustrações para *Os Irmãos Karamázov*, há aquela em que retrata um anjo e um demônio, a dupla *bem e mal*, pequenos monstros da pureza e do pecado, observando o personagem Ivan.

Axl Leskoschek. Ilustração
para "Os Irmãos Karamázov"
de Fiódor Dostoiévski.
Xilogravura de topo,
23 x 17 cm, 1962.

Em *A gravura brasileira contemporânea*, Teixeira Leite, ao apresentar a obra de Marcelo Grassmann (1925 - 2013), utiliza o termo "gótico fantástico". Sobre os temas abordados pelo artista, destaca ainda a presença de "monstros e animais compósitos, íncubos e súcubos, cavaleiros medievais, seres de pesadelo" (1965, p. 29-31). Teixeira não é o único a notar essas características sombrias, que podemos associar às poéticas do mal, nas obras de Grassmann. Dalila Pinto, ao explorar o fantástico no trabalho do artista em sua dissertação, também aponta para aspectos similares:

Mas esse fantástico é somente um dos caminhos pelos quais o artista nos introduz no mundo da sua obra, assim como o grotesco, os temas míticos, a visão trágica, o sombrio e o cruel em seus efeitos de jogos de luz e sombra. (PINTO, Dalila. 2007, p. 23).

Nessa mesma dissertação, é apresentada a gravura *A Morte e a Donzela*. Nela, é retratada a figura esquelética da morte oferecendo flores à sua futura companheira, simbolizando uma união entre ela e a vida. Essas figuras são apresentadas como complementares, e não opostas.

Marcelo Grassmann. *A morte e a donzela*.
Gravura em Metal, 1995.

Marcelo Grassmann. *Sem título.*
Gravura em Metal,
53,2 x 77,7 cm, 1973.

A presença de temas e composições visuais que correspondem à estética gótica parece pertinente à ilustração de textos literários, quando os próprios também são detentores dessas características. A literatura, dessa forma, poderia convidar a um tipo de ilustração que evoca o gênero. João Fahrion (1898 - 1970), ao ilustrar *Noite na Taverna* e *Macário* de Álvares de Azevedo, incorporou nas imagens os traços lúgubres da obra do autor ultrarromântico.

Feitas com a técnica de *scratchboard*, fazem parte da edição de comemoração do centenário da morte de Azevedo. As ilustrações são, como aponta Paula Ramos, "o grande diferencial da edição (...), mergulhadas no ambiente soturno das histórias e abrangendo o viés expressionista do artista" (2007, p. 259).

João Fahrion. *Macário: Satã e Macário vagam pela cidade*. Scratchboard, 1952.

Fonte: RAMOS, Paula Viviane. *Artistas ilustradores: a editora Globo e a constituição de uma visualidade moderna pela ilustração*. 2007.

João Fahrion. *Noite na Taverna: O casal Genaro e Laura*. Scratchboard, 1952.

Fonte: RAMOS, Paula Viviane. *Artistas ilustradores: a editora Globo e a constituição de uma visualidade moderna pela ilustração*. 2007.

Como discutido no capítulo anterior, a presença do gótico também se manifesta nas lendas e mitos populares. Em 1953, Nelson Boeira Faedrich ilustrou, utilizando as técnicas de *scratchboard*, guache e nanquim, as fantásticas *Lendas do Sul* de Simões Lopes Neto. As imagens de Faedrich não apenas ilustram as narrativas, mas, como explica Paula Ramos, também colaboram com elas, ao inserir elementos que não estavam presentes no texto original. A historiadora também chama atenção:

Sem exageros, pode-se dizer que a importância de Faedrich para Lopes Neto está como a de Gustave Doré para Dante Alighieri, Cervantes e John Milton.(RAMOS, 2007, p. 354).

As *Lendas do Sul* apresentam narrativas míticas marcadas pela presença de seres atormentadores e misteriosos, como a jovem e a velha-noite, a cobra *Boiguaçu*, o diabo *Anhangá-pitã* e a *Teiniaguá*. É possível especular que Nelson Boeira Faedrich tenha criado personagens e ambientes não apenas ameaçadores, mas também sublimes. Ele faz uso de horizontes infinitos e escuros, onde as luzes emanam das próprias criaturas, conferindo um caráter ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante às suas ilustrações.

Nelson Faedrich. *A Mboitatá: A boiguaçu toda já era uma luzerna, um clarão sem chamas*, 1953.

Fonte: <https://www.margs.rs.gov.br>

Nelson Faedrich. *A Salamanga do Jarau: Anhangá-pitã e a teiniaguá*, 1953.

Fonte: <https://mariawledur.wordpress.com/2013/09/07/resgate-muito-mercedo/>

Além da curta lista apresentada, a busca pelo gótico na gravura e na ilustração pode se estender a uma vasta gama de artistas que exploraram temáticas sombrias, aterrorizantes ou fantásticas em suas obras. O leque de possibilidades oferecido por essa investigação é amplo, abrangendo produções que transitam entre o grotesco, o sublime, o fantástico e o sombrio, demonstrando a diversidade e a profundidade com que o gótico pode se manifestar.

Entre esses nomes, estão Alvim Corrêa, Di Cavalcanti, Francisco Stockinger, Gilvan Samico, Henrique, José Costa Leite, Maciej Babinski, Marcelo Alves Soares, Márcio Panunzio, Newton Cavalcanti, Octavio Araújo, Darel Valença, Regina Silveira e Trindade Leal, entre muitos outros.

Percurso e produção autoral

*Era uma noite: — eu dormia...
E nos meus sonhos revia
As ilusões que sonhei!
E no meu lado senti...
Meu Deus! por que não morri?
Por que no sono acordei?*

Alvares de Azevedo¹¹

objetivo neste capítulo é apresentar meu percurso dentro da graduação de Artes Visuais, assim como refletir acerca do meu desenvolvimento artístico e poético, e também minhas influências e realizações. A partir de uma retrospectiva que começa com minha decisão de ingressar no curso, destaco as principais sementes que plantei, as quais germinaram nos temas góticos, me levando até a minha pesquisa atual.

MOTIVAÇÕES INICIAIS

O curso apareceu para mim como um caminho possível quando, durante o ensino médio, percebi que minha vocação seria no universo das artes. Naquela época, amigos e professores já haviam notado minha inclinação para a expressão artística. O desenho foi meu espaço de descoberta, sempre presente no meu desenvolvimento pessoal desde a infância,

¹¹AZEVEDO, Álvares de. *Lira dos Vinte Anos*. 2004, p. 35.

mesmo que de forma ingênua.

O verdadeiro entendimento do que é a arte só aconteceu durante a graduação. Embora já possuindo interesse no assunto, o contato com a área era escasso nas cidades em que morava—Dois Córregos, uma pequena cidade no interior de São Paulo, e Caraguatatu-
ba, no litoral do mesmo estado— e as discussões eram raras se comparadas ao que vivi durante o ensino superior.

PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS NA GRADUAÇÃO

No início, o curso de Artes Visuais foi uma novidade em relação a tudo que havia vivenciado no ambiente escolar, não apenas em termos de conteúdo curricular, mas também nos formatos das aulas, nas relações entre aluno e instituição, e no meu crescimento acadêmico e pessoal. Fui instigada a desenvolver minha poética própria, um processo que, embora demorado e complexo, marcou profundamente minha trajetória no curso.

Professores diversas vezes me instruíram a refletir sobre meu papel como artista, esse que primeiramente parte de dentro, para depois, com muita procura, dúvidas, reflexões e desconfortos, desprender-se para fora. O livro *Demian*, indicado pela professora Patrícia Franca-Huchet durante a disciplina de Composição, marcou-me nesse sentido ao tratar dessa busca de si mesmo para entender o que trazer ao mundo.

A vida de todo ser humano é um caminho em direção a si mesmo, a tentativa de um caminho, o seguir de um simples rastro.

Homem algum chegou a ser completamente ele mesmo; mas todos aspiram a sê-lo, obscuramente alguns, outros mais claramente, cada qual como

pode. Todos levam consigo, até o fim, viscosidade e casas de ovo de um mundo primitivo.

Há os que não chegam jamais a ser homens, e continuam sendo rãs, esquilos ou formigas. Outros são homens da cintura para cima e peixes da cintura para baixo.

Mas cada um deles é um impulso em direção ao ser.

(HESSE, 2012, p. 10).

O caminho para me tornar artista foi um movimento de descoberta daquilo que havia em mim e antes não notara. Olhando para trás, consigo enxergar o que hoje procuro produzir, mas que na época não compreendia o significado e as motivações. Fez também parte dessa trajetória a compreensão de quais são os meus padrões temáticos, além do desenvolvimento de técnicas e estilos visuais, para assim chegar no momento atual.

Um grande exemplo disso foi o trabalho que realizei durante a disciplina de Artes Gráficas C, ministrada na época pelo professor Marcelo Bicalho. — Importante lembrar que optei pela habilitação em Artes Gráficas. A proposta era inventar um mundo ficcional, sendo ele representado por ilustrações, que possuísse em sua construção contextual alguns atributos como: território, economia, sociedade, personagens, status social e também a cultura resultante desses tópicos.

Mesmo sem conhecer a tradição gótica, coincidentemente inseri nesse mundo temas e objetos recorrentes em narrativas do gênero, como o castelo setecentista, personagens fantasmagóricas, melancolia, desesperança e o pós-morte, além de cenários sombrios com a presença de objetos antigos.

Intitulado de *Domus Mortis*, o mundo criado é um pós-morte, onde as almas são conduzidas para passar a eternidade lembrando tudo aquilo que viveram, seus arrependimentos, fracassos e sonhos não realizados. O lugar onde tudo acaba, mas que também leva os indivíduos à reflexão sobre suas relações. Um lugar onde não há religião, mas a oportunidade para a irmandade sem autoritarismo e doutrinação, onde tudo pode parecer um limbo sem perspectivas futuras, mas que, desse modo acrescenta um valor maior ao momento presente.

Nesse espaço, os personagens não participam da corrida por aprovação, dinheiro, fama, status e poder. Pois, ao contrário disso, a aspiração dessas almas não é seguir um propósito imposto, mas sim descobrir o próprio nesta terra em que se encontram, onde não se pode morrer novamente.

O aspecto estilístico dessa série de desenhos foi inspirado em diversos ilustradores dos anos 20, com ênfase em Harry Clarke que ilustrou a obra *Tales of Mystery and Imagination* de Edgar Allan Poe.

Harry Clarke.

"It was a fearful page in the record of my existence"
(*Berenice*). 1923.

Fonte: <https://biblioklept.org/tag/harry-clarke/s>

Elena Ventura. *Domus Mortis [série]*.
Nanquim e lápis de cor.
20 x 15 cm cada imagem, 2022.

Acervo Pessoal.

Ainda nos primeiros semestres, nos anos de 2020 e 2021, passei, assim como todo o planeta, pelo abalo causado pela pandemia de COVID-19. Nesse período de aflição, a relação com a faculdade tornou-se confusa, e o estudo foi prejudicado pela ausência do contato direto com o ambiente universitário. No entanto, mesmo sozinha em casa, consegui produzir trabalhos dos quais me orgulho.

Foi durante a disciplina de impressão, ministrada pela professora Isabela Sales Prado, que realizei um desses trabalhos. Nesse momento, explorei brevemente as técnicas de carimbo, stencil, frotagem e *Xerox Transfer*, e foi aí que também descobri a monotipia, experimentando suas diversas possibilidades e efeitos. Utilizando esse método, junto com o stencil, produzi meu trabalho final para a disciplina, feito com tinta a óleo e têmpera guache. Esse projeto abriu caminhos que percorri no futuro.

Essa técnica, denominada **monotipia**, consiste na criação de uma imagem pintada com tinta oleosa sobre uma superfície lisa, que pode ser vidro, metal, acetato, acrílico, entre outros. Em seguida, essa imagem é transferida para o papel. Como explica Fernando Gómez, o procedimento, muitas vezes não leva o devido reconhecimento artístico que merece :

Trata-se de um meio expressivo pouco conhecido, muitas vezes ignorado pelas comissões organizadoras de algumas bienais internacionais de gravura. Frequentemente considerado como um "quase-meio" ou até mesmo um "não-meio", a monotipia se situa na fronteira entre o desenho, a pintura e a gravura, unindo características de todas essas técnicas em um meio único. (ALVAREZ, 2017, p. 49).

Elena Ventura. *Retratos Ignorados [série]*.
Monotipia e stencil.
28 x 20 cm cada imagem, 2021.

Acervo Pessoal.

DESENVOLVIMENTO AO LONGO DA GRADUAÇÃO

A escolha pela habilitação em Artes Gráficas ocorreu devido às diferentes perspectivas que essa área proporciona. Ela oferece uma ampla gama de possibilidades de aprofundamento e permite uma prática artística de mutualismo entre diversas linguagens, podendo agregar, conforme o interesse do aluno, pintura, escultura, desenho, performance, vídeo-arte, gravura, ilustração, entre muitas outras.

Durante o percurso da habilitação, produzi *zines*, objetos tridimensionais, desenhos e até mesmo uma instalação. Durante o Ateliê I de Artes Gráficas em 2023, pensei ter encontrado minha poética e pesquisa na temática do desamor, onde explorei o imaginário amoroso e seus clichês, além dos padrões comercialmente produzidos para vender a ideia de amor e a ilusão que eles criam. Utilizando a estética do romance, as mensagens expressadas apresentavam um conteúdo que contradiz o ideal romântico, expondo conceitos como a desilusão, a toxicidade e a finitude das relações.

No entanto, embora a produção nesse tema tenha gerado um conjunto fecundo de obras, afastei-me desse assunto no primeiro semestre de 2024. Percebi que, apesar da minha admiração pela temática, ela não refletia quem eu sou e não mais satisfazia minhas aspirações artísticas. Retorno aqui às reflexões do início deste capítulo, pois ainda não compreendia de fato o que significava "buscar a si mesmo para entender o que trazer ao mundo".

Hoje, consciente disso, quero apresentar uma série que elaborei durante a disciplina optativa de Pintura A, feita simultaneamente à origem dos trabalhos sobre o desamor. Quero mostrar com essa série que, mesmo pressionada pela urgência de encontrar uma pesquisa artística e inicialmente escolhendo um caminho “errado”, desenvolvi nesta disciplina uma produção que escapou desta direção ao desamor, e deslocou-se para um lugar mais próximo daquilo que hoje é meu propósito: a exploração do gótico.

Feito com aquarela e lápis de cor, esse conjunto representa os caminhos *Entre a vida e a morte*, onde a aguada azul simboliza a liquidez e transparência da alma, enquanto a linha vermelha representa o eu carnal envolvido pelo mundo material. Trata-se de uma expressão poética livre, que reflete sobre a identidade, a conexão entre corpo e mente, e a fragilidade existencial de ambos, contemplada pela presença da morte.

Essa obra é muito delicada e laboriosa, talvez a mais autorreferencial que já realizei. Utilizei meu próprio corpo como referência para o desenho externo — meu rosto, braço, tronco e acessórios.

Elena Ventura. *Entre vida e morte [série]*.
Aquarela e Lápis de Cor .
29,7 x 21 cm cada imagem, 2022.

Acervo Pessoal.

Elena Ventura.
Entre vida e morte [série].
Aquarela e Lápis de Cor.
29,7 x 21 cm cada imagem, 2022.

Acervo Pessoal.

Ainda com a intenção de entrelaçar produções autorais passadas com minha pesquisa atual, apresento mais um trabalho que aborda a temática da morte utilizando a imagem do esqueleto: a série *Decrépita*. Neste, diferentemente do trabalho anterior, explorei o grotesco na composição das imagens, inserindo insetos e vermes, dispostos em uma espécie de orgia da decomposição das partes do corpo esquelético.

Ficou mais evidente aqui minha tendência a abordar temas que transitam pelo universo do gótico. Mesmo sem compreender que esse era meu objetivo, explorei assuntos como a degradação, a mortalidade e a deterioração do ser humano. A técnica utilizada foi o nanquim aguado, desenho com bico de pena, e intervenção digital para inserção de texturas.

Elena Ventura. *Decrépita*[série].
Nanquim.
30 x 30 cm cada imagem, 2023. *Acervo Pessoal.*

Elena Ventura. *Decrépita* [série].
Nanquim. 30 x 30 cm, 2023.

Acervo Pessoal.

ENCONTRO COM A PESQUISA AUTORAL

Quando, há sete anos, conheci a obra *Noite na Taverna* de Álvares de Azevedo, livro representativo do ultrarromantismo, as histórias me horrorizaram, mas, curiosamente, também me atraíram à leitura. Na época, li-o em uma edição simples, emprestada da biblioteca da escola. Publicado postumamente em 1855, o livro apresenta contos com elementos do romantismo e aborda temas como morte, violência, necrofilia, vingança, tédio, alcoolismo, luto e amor. Foi meu primeiro contato com uma leitura que trouxe personagens e histórias tão sombrias e mórbidas.

É difícil compreender como uma narrativa tão horrível pode causar deleite e atração. Talvez entender como isso ocorre não seja o ponto principal, mas, sim, identificar as perturbações que ela provoca. Em meu dia a dia, desejo uma vida saudável e equilibrada, deixando para a ficção o lugar do horrível; é nela que todos os seus aspectos macabros podem ser explorados, assim como fez o autor. Azevedo nos convida a um mergulho nos limites da loucura, da razão e da moral, explorando os excessos do homem, suas paixões e vícios.

A literatura brasileira de horror voltou a fazer parte da minha vida no início de 2024, durante a disciplina de Ateliê III, através da obra de Júlia Lopes de Almeida. Abandonei minha pesquisa anterior sobre o desamor e mergulhei nos contos de *Ânsia Eterna* (1903), com o objetivo de ilustrar um deles. Foi então que me apaixonei novamente pelo gótico, agora através de uma escrita feminina, tão marcante e envolvente. A partir daí, desenvolvi um livro ilustrado para o conto "**Sob as Estrelas**".

A história se passa em uma vila mineira, onde somos apresentados ao personagem do padre Júlio, um jovem recém-formado no seminário católico. Ao retornar à vila, ele descobre no cemitério sua paternidade: teve um filho, já falecido, com sua antiga amante, Ianinha. Atormentado pela descoberta e pela imoralidade que sente ter cometido aos olhos de Deus, ele passa a desejar a morte da cabocla, mãe da encarnação de seu pecado. À noite, no campanário, o reencontro entre o casal irrealizável destrói as esperanças de Ianinha em unir-se a seu amor, sendo cruelmente rejeitada. O conto culmina tragicamente com o suicídio de Ianinha, que se enforca sob as estrelas, o corpo pendendo na corda do sino.

A culpa católica conduz o fio narrativo, quando a religiosidade de Júlio entra em conflito com o caráter pagão de Ianinha, uma "mineira inculta e imaginosa". Os conflitos surgidos a partir dos dogmas religiosos expõem a hipocrisia do padre vilanesco, desafiando o poder e o alcance da Igreja como doutrinadora da moral e dos costumes.

As cinco gravuras acompanham a narrativa, trazendo os dois personagens, o cenário e elementos presentes na história, como as flores e folhas da Quaresmeira, as penedias, a vila mineira e a igreja com seu campanário, palco da morte de Ianinha. Busquei, em cada gravura, trazer um aspecto melancólico e místico, ilustrando as principais cenas e emoções.

Elena Ventura. *Ilustrações para "Sob as Estrelas" [série].*
Gravura em relevo: linóleo. 29,7 x 21. 2024.

Acervo Pessoal.

Elena Ventura. *Ilustrações para "Sob as Estrelas"*
[série]. Gravura em relevo: linóleo.
29,7 x 21 cm cada imagem, 2024.

Acervo Pessoal.

Nos meus trabalhos, como esse, também faço o projeto gráfico e a diagramação.

O segundo conto ilustrado foi **“As Rosas”**, da mesma autora. Nele, o gótico feminino de Júlia Lopes expõe os medos das protagonistas e denuncia as perseguições e violências sofridas por elas. A narrativa é caracterizada pelo foco nos interesses da mulher e pela presença de personagens vilanescos, representados por figuras masculinas responsáveis pelo tormento e pela opressão da figura feminina. As ilustrações reforçam esse aspecto ao evidenciar as perseguições enfrentadas pelas mulheres, assim como as angústias que elas provocam, favorecendo uma leitura sombria e expondo a falta de segurança que as personagens femininas experimentam diante da presença de homens violentos.

“As Rosas” narra as agressões provenientes tanto do amante quanto da figura paterna. Este último é um misterioso jardineiro que representa uma ameaça à casa de sua patroa e, mais tarde, acaba “podando” a vida de sua própria filha para impedi-la de amar outro homem. Para preservar o que restou da dignidade da morta, ele a cobre de rosas.

Usando a técnica de monotipia, pude criar uma atmosfera de suspense e incertezas, a natureza da técnica possibilita uma instabilidade que é usada no momento de criar uma obra que não mostra tudo — que esconde nas sombras da tinta o desenho, acontece nela aquilo que é obscuro e desconhecido.

Elena Ventura. *Ilustrações para “As Rosas” [série].* Monotipia
16 x 14 cm cada imagem, 2024.

Acervo Pessoal.

Elena Ventura. *Ilustrações para "As Rosas" [série]*. Monotipia
16 x 14 cm cada imagem, 2024.

Acervo Pessoal.

Elena Ventura. *Ilustrações para "As Rosas" [série].*
Monotípia: 16 x 28 cm, 2024.

Acervo Pessoal.

Elena Ventura. *Ilustrações para "As Rosas" [série]*. Monotipia
16 x 14 cm cada imagem, 2024.

Acervo Pessoal.

No total, foram realizadas 11 monotipias. O processo começou com o layout do livro, no qual defini os espaços para o texto e as imagens. Paralelamente, pesquisei fotografias de referência e apoio. Utilizando uma placa de vidro e tinta gráfica, construí diferentes imagens com o uso de pincéis, palitos de dente, algodão e rolo de borracha.

A ideia de unir gravura e ilustração nesses projetos surgiu da coincidência de estar participando, concomitantemente, da disciplina de Ateliê III de Artes Gráficas e das aulas de gravura em metal e xilogravura, ministradas respectivamente pelo professor George Rembrandt e pela professora Eliana Ambrosio. Com essas técnicas, também produzi trabalhos em que relatei outros textos de mistério e assombro.

A ideia de ilustrar o conto "As Rosas" surgiu durante as aulas de gravura em metal, sendo o primeiro trabalho realizado em ponta-seca, retratando uma rosa prestes a ser podada por uma tesoura de jardinagem. Intitulada ***Poda***, a gravura é uma alusão ao corte da vida da jovem filha do jardineiro, interrompendo seu curso natural e forçando uma morte prematura.

Elena Ventura. *Podá.*
Gravura em metal,
ponta-seca.
29,7 x 21 cm,
2024.

Acervo Pessoal.

Além dessa, apresento a seguir outras gravuras feitas no período e posteriormente, inspiradas em lendas populares, poesias e até mesmo em fatos.

O Morcego, gravura inspirada no poema de mesmo nome de Augusto dos Anjos, foi realizada com as técnicas de água-forte, água-tinta e ponta-seca.

O morcego

*Meia-noite. Ao meu quarto me recolho.
Meu Deus! E este morcego! E, agora, vede:
Na bruta ardência orgânica da sede,
Morde-me a goela igneo e escaldante molho.*

*“Vou mandar levantar outra parede...”
— Digo. Ergo-me a tremer. Fecho o ferrolho
E olho o teto. E vejo-o ainda, igual a um olho,
Circularmente sobre a minha rede!*

*Pego de um pau. Esforços faço. Chego
A tocá-lo. Minh'alma se concentra.
Que ventre produziu tão feio parto?!*

*A Consciência Humana é este morcego!
Por mais que a gente faça, à noite, ele entra
Imperceptivelmente em nosso quarto!*

Augusto dos Anjos

Elena Ventura. *O Morcego*.
Gravura em metal , água-forte, água-tinta e ponta-seca.
21 x 15 cm, 2024.

Acervo Pessoal.

Vingança de Assum, é uma gravura especial, retrata a vingança do pássaro Assum Preto contra os criadores dessa espécie, pois eles furam seus olhos para que o animal não deixe de cantar, já que seu canto acontece naturalmente apenas à noite. Na obra, porém, o olho cegado é o humano, retido no bico de um espécime assustador.

Elena Ventura. *Vingança de Assum*.
Gravura em metal, água-forte e água-tinta.
21 x 29,7 cm, 2024.

Acervo Pessoal.

A *Vampira dos Trópicos*, gravura também em água forte e água tinta como a anterior, nos leva à brincadeira de imaginar, como seria uma vampira tropical, latina e brasileira. Seria ela um estereótipo da brasileira ou das alvas vampiras europeias?

Elena Ventura.
Vampira dos Trópicos.
Gravura em metal,
água-forte e água-tinta.
29,7 x 21 cm, 2024

Acervo Pessoal.

Agora, apresentando as obras em xilogravura, começo pela *Lenda do Anu Preto*. A lenda diz que a ave era sagrada entre os rapazes que procuravam se casar. A crença era que, se um rapaz matasse um anu-preto, retirasse o coração e o assasse até virar pó, e depois distribuísse as cinzas no caminho da moça pretendida, ela se encantaria e se casaria com ele.

Elena Ventura. *Lenda do Anu Preto*.
Xilogravura. 29,5 x 11,5 cm, 2024

Acervo Pessoal.

Padre Anjo, discute os aspectos da moral religiosa, colocando na figura de um padre chifres e rabo de demônio.

Elena Ventura. *Padre Anjo*.
Xilogravura. 30,5 x 11 cm, 2024.

Acervo Pessoal.

Elena Ventura. *Lenda da
Gruta que Chora.*

Xilogravura.

48 x 33 cm, 2024.

Acervo Pessoal.

A xilogravura ao lado esquerdo retrata a antiga *Lenda da Gruta que Chora*, contada em Ubatuba. Segundo a narrativa, vivia na gruta da Praia da Sununga um monstro com corpo de cobra e cabeça de dragão, que assumia a forma humana para seduzir mulheres. Para proteger novas vítimas, o pai de uma jovem apaixonada pela criatura buscou a ajuda do padre José de Anchieta, que expulsou o ser com água benta, lançando-o ao mar. Esse ato explicaria o movimento incomum das ondas nesta praia. A jovem, ao presenciar a perda de seu amor, morreu chorando na gruta, eternizando o mito em suas lágrimas.

Vela de Página à direita, nas cores preto e vermelho, é uma gravura em linóleo feita com técnica de matriz perdida.

Elena Ventura. *Vela de Página*
Gravura em relevo: linóleo,
técnica de matriz perdida.
18 x 7,5 cm. 2024.

Acervo Pessoal.

Ema Atropelada é uma xilogravura realizada a partir da referência fotográfica de uma Ema, preservada em taxidermia, exposta no museu de ciências naturais da PUC Minas. Ela demonstra como o horror, o medo e a destruição infelizmente são comuns também fora das narrativas ficcionais.

Elena Ventura.
Ema Atropelada.
Xilogravura.
42 x 29,7 cm, 2024

Acervo Pessoal.

A Caveira, elaborada durante as férias do fim do primeiro semestre de 2024, foi inspirada em um poema do escritor Cruz e Sousa de mesmo nome.

*Olhos que foram olhos, dois buracos
Agora, fundos, no ondular da poeira...
Nem negros, nem azuis e nem opacos.*

Caveira!

*Nariz de linhas, correções audazes,
De expressão aquilina e feiticeira,
Onde os olfatos virginais, falazes?!*

Caveira! Caveira!!

*Boca de dentes límpidos e finos,
De curva leve, original, ligeira,
Que é feito dos teus risos cristalinos?!*

Caveira! Caveira!! Caveira!!!

Cruz e Sousa

Elena Ventura.

A Caveira.

Xilogravura.

29,7 x 21 cm, 2024.

Acervo Pessoal.

Hora do delírio

Para a produção destas monotípias, foi utilizada uma placa de vidro alongada, pintada com tinta gráfica. O processo de transferência da imagem para o delicado papel de arroz foi realizado manualmente, com o uso de um *baren*. A grande dimensão da obra apresentou um desafio para esse procedimento, pois, devido à natureza instantânea da monotípia, todo o processo precisou ser executado sem interrupções, a fim de evitar a secagem da tinta.

O trabalho *Hora do delírio* traduz em três grandes monotípias os versos que Junqueira Freire escreveu para a *amiga morte*. Me inspirei na poesia e levei para o trabalho discussões sobre a mortalidade física e os processos fétidos da decomposição do corpo. A obra flerta com o grotesco e transfere para o papel as camadas de tinta que, assim como a vida, é instável.

Morte (*Hora de delírio*)

(...)

*Amei-te sempre: — e pertencer-te quero
Para sempre também, amiga morte.
Quero o chão, quero a terra — esse elemento;
Que não se sente dos vaivéns da sorte.*

*Para tua becatombe de um segundo
Não falta alguém? — Preenche-a tu comigo.
Leva-me à região da paz horrenda,
Leva-me ao nada, leva-me contigo.*

*Miriadas de vermes lá me esperam
Para nascer de meu fermento ainda.
Para nutrir-se de meu suco impuro,
Talvez me espera uma plantinha linda.*

*Vermes que sobre podridões refervem,
Plantinha que a raiz meus ossos ferra,
Em vós minha alma e sentimento e corpo
Irão em partes agregar-se à terra.*

*E depois nada mais. Já não há tempo,
Nem vida, nem sentir, nem dor, nem gosto.
Agora o nada, — esse real tão belo
Só nas terrenas vísceras depesto.*

(...)

Junqueira Freire

Elena Ventura. *Hora do delírio (tríptico)*.
Monotipia. 135 x 45 cm. 2024.

Acervo pessoal.

*Mas ah! o viajor nos cemitérios
Nessas nuas caveiras não escuta
Vossas almas errantes,
Do estandarte da sombra nos impérios
A morte — como a torpe prostituta -
Não distingue os amantes.*

Álvares de Azevedo

É com esse trecho do poema "12 de Setembro", de Álvares de Azevedo, que ***Torpe Prostituta*** ganha seu nome. A monotipia, realizada em doze partes quadradas, retrata um impertinente assédio da morte ao vívido cadáver de uma jovem, ela que tão nova fora tomada pela infelicidade de morrer.

A morte parece desejar a jovialidade da mulher, quer se juntar a ela, e em troca oferece um arranjo de flores *Trombetas do Diabo*, conhecida por seus efeitos alucinógenos e mesmo fatais.

Elena Ventura. *Torpe prostituta*.
Monotipia. 42 x 59 cm, 2024.

Acervo Pessoal.

PRIMEIRA EXPOSIÇÃO INDIVIDUAL: MATRIZ OCULTA

No período de 27 de novembro a 13 de dezembro, realizei minha primeira exposição individual no corredor de entrada do prédio da Escola de Belas Artes: *Matriz Oculta, para ilustrar o gótico brasileiro*. A oportunidade surgiu após passar na seleção do edital "Arte Aqui", realizado pelo Cenex-EBA. Foram expostas monotípias, xilogravuras e gravuras em metal.

A exposição teve como objetivo mostrar o papel do gótico como uma potência criativa, imaginativa e universal. Sendo um estilo fonte de poéticas que denunciam o mal do homem, ele explora nossos medos e ansiedades, revelando o que há de mais aterrorizante na mente humana.

Considerações finais

*Mais pavoroso fado
Não sonha a fantasia;
Por morto ser tomado
Alguém que inda vivia;*

Afonso Celso¹²

Além de informar, ainda que de forma breve, sobre a origem do gótico e seus significados, o atual trabalho de conclusão de curso foi capaz de abrir portas para novas perguntas quando se trata da produção artística e literária brasileiras trajadas, propositalmente ou não, pela estética gótica.

Capazes de gerar novas pesquisas, exemplos de tais perguntas seriam: De que forma a estética gótica foi explorada por artistas gráficos e gravadores brasileiros? Como é a relação entre gravura e literatura na história da imprensa brasileira? Como as poéticas do mal podem ser fonte de criação artística? Que artistas nacionais podem ser estudados com ênfase nas estéticas negativas de suas obras? De que maneira o gótico pode ser usado pelas temáticas do país? Quais são os monstros brasileiros? foram ilustrados? Esses são apenas alguns dos inúmeros desdobramentos que poderão ocorrer a partir das investigações do Gótico Brasileiro.

Ao estudar os encontros entre a literatura e a gravura pela perspectiva do gótico brasi-

¹²CELSONO, Afonso. Morto-vivo. 1902.

leiro, percebi que parte das relações entre essas artes está em um possível encontro na ilustração, outro tema abordado neste trabalho. Exemplos marcantes dessa convergência podem ser observados na obra dos gravadores Oswaldo Goeldi e Axl Leskoschek quando os mesmos ilustraram romances de Fiódor Dostoiévski. Cruzamentos como esses são tópicos que desejo desenvolver em estudos futuros.

Outro ponto de encontro relevante está relacionado à própria história da imprensa brasileira. Sua implantação tardia no país resultou em um *boom* da indústria editorial na segunda metade do século XIX, como destaca Viviane Ramos (2007, p. 43). Foi a partir desse momento que a literatura brasileira ganhou força, assim como a gravura e a ilustração realizadas por artistas nacionais, fazendo parte do projeto gráfico das publicações de obras estrangeiras que foram traduzidas, bem como as de escritores brasileiros.

Mais uma das questões que poderiam ser levantadas durante a produção deste trabalho, mas que não foi aprofundada, é a respeito da existência de um "**gótico brasileiro**". A discussão está no uso do termo para descrever as produções que enfatizam os aspectos regionalistas do Brasil, onde se observaria a "cor local" ressaltando as particularidades da cultura e dos cenários nacionais. Júlio França (2018) defende que a expressão "**gótico no Brasil**" seria mais apropriada para nomear as produções brasileiras onde o estilo gótico se manifesta.

Segundo ele, a primeira expressão é limitadora, pois, ao considerarmos genuínas apenas aquelas obras que abordem as temáticas locais, seria prejudicial para o desenvolvi-

mento da nossa literatura. "Gótico no Brasil", ao contrário, seria capaz de abranger todas aquelas obras em que se observaria a presença de características típicas da estética gótica como um todo.

França cita como exemplo uma afirmação de Machado de Assis (1873, p. 107) para demonstrar que um autor brasileiro continua sendo brasileiro independentemente do nível de regionalismo de sua obra: "O que se deve exigir do escritor, antes de tudo, é certo sentimento íntimo, que o torne homem do seu tempo e do seu país, ainda quando trate de assuntos remotos no tempo e no espaço". O mesmo pode valer, para além da literatura, também para as produções artísticas visuais em nosso país.

Como discutido em *Poéticas do Mal* (2022), a presença do gótico no Brasil explica-se por meio do conceito de *transculturação*, termo que descreve os fenômenos de transições resultantes dos choques entre diferentes culturas, a partir dos processos de aquisição e erradicação destas. Em nosso país, a cultura foi influenciada pelas produções europeias, e desenvolveu-se não como uma cópia, e também não de forma autóctone:

(...) a cultura não apenas brasileira como também de toda América Latina se define por processos de absorção e processamento da cultura europeia. Assim, o gótico no Brasil ocuparia um espaço limítrofe entre o que vem de fora e o que é alimentado pelas cores tropicais, sendo, portanto, algo naturalmente híbrido, uma síntese multifacetada de diálogos diversos com culturas externas. (FRANÇA, 2022, p. 316).

PERSPECTIVAS FUTURAS

Wolfgang Kayser, ao refletir sobre a obra do escritor romântico E.T.A Hoffmann em *O Grotresco* (2003), apresenta a visão do escritor sobre o caráter abismal que o artista experimenta em sua vida: "Em E.T.A Hoffmann, é sempre o artista quem constitui o ponto de contato para a erupção das potências sinistras e é sempre ele quem perde a relação segura com o mundo, porque lhe é dado penetrar através da superfície da realidade." (KAYSER, 2003, p. 72).

Apesar da perspectiva trágica de Hoffmann, concordo ao acreditar que, como artista, devo ser essa pessoa que extrapola os limites da realidade, e mais, que a desafia, abandonando as racionalidades pessoais, e, investigando nas pontas que me amarram à segurança, quais as ansiedades e angústias que a mim atormentam. Como artista quero me desafiar a encontrar o desconfortável, revolver o ignoto e mascarar de feio aquilo que é belo.

Minhas perspectivas futuras em torno da criação artística são aprofundar-me nas características estéticas e abstratas das poéticas do mal, mergulhando ainda mais nos textos teóricos e na tradição gótica do Brasil. Quero entender como transportar a literatura para a ilustração, expandindo os suportes por meio de técnicas da gravura. Desejo construir projetos maiores e mais consistentes, criando um conjunto conceitual coeso que não se limite a uma única forma artística, permitindo-me explorar outras áreas, como o desenho e a escultura.

Desejo nos próximos anos me aprimorar como artista pesquisadora, concorrer a editais para realização de exposições, projetos artísticos, residências, bolsas de pesquisa e participações em eventos acadêmicos. Aumentando assim minha experiência profissional.

No campo acadêmico, pretendo prosseguir nos estudos acerca do Gótico no Brasil, buscando respostas para perguntas como aquelas sugeridas no início do capítulo e mesmo aquelas lançadas no decorrer deste Trabalho de Conclusão de Curso. Desse modo, a Pós-Graduação — mestrado e doutorado — é um caminho que planejo percorrer.

Em 2025, tenho como meta ingressar em uma bolsa de Iniciação Científica, pela orientação da professora Eliana Ambrosio, na temática *Gótico na xilogravura do Brasil: Axel Leskoschek, Goeldi e Pannunzio*. Além disso, desejo desenvolver pesquisas durante a continuidade de estudos na habilitação de gravura, elaborando artigos e outras produções bibliográficas.

Vejo na pesquisa acadêmica oportunidades para fortalecer os estudos acerca da arte brasileira, pela perspectiva do gótico, das poéticas negativas e do insólito. É um eixo que pode ser ampliado para diferentes direções. Essas ideias são capazes de criar tensões que, ao meu ver, são ilimitadas.

Glossário

Assombro: sentimento de espanto ou temor profundo diante de algo inexplicável, sobrenatural ou impressionante. No contexto artístico, o termo pode estar relacionado a obras que provocam uma sensação de maravilhamento ou inquietação, frequentemente associado à estética do sublime ou do grotesco. O assombro é um elemento recorrente nas poéticas do mal e no gótico, onde o desconhecido e o inexplicável exercem grande influência emocional.

Carnografia: termo que designa a representação gráfica ou literária de imagens de violência extrema, sofrimento físico ou degradação do corpo, com o objetivo de explorar os limites do humano e do grotesco. Na arte e na literatura, a carnografia pode ser usada como ferramenta para criticar normas sociais, expor tabus ou provocar reações intensas no público, sendo frequentemente associada a uma estética do excesso.

Deleite: é um tipo de prazer gerado pela diminuição da dor, um conceito que está relacionado ao sublime burkiano. Tem relação com a sensação de alívio, sendo assim um prazer ne-

gativo. O deleite artístico, ocorre quando não estamos sujeitos a ameaças reais.

Decadência: refere-se à ideia de declínio, degradação ou enfraquecimento de algo, seja uma cultura, sociedade ou indivíduo. No contexto literário e artístico, a decadência é marcada pela percepção da degeneração dos valores tradicionais e da moralidade, levando ao desencanto pela vida e pela modernidade.

Femme fatale: figuras femininas, fontes de perigo e transgressão, são elas as sereias, medusas, vampiras, entre outras criaturas monstruosas. Geralmente estão associadas a uma forte sexualidade e independência, são figuras com desejos e ambições fortes.

Gravura: é uma técnica artística que consiste em criar imagens por meio da incisão ou marcação de uma matriz, como madeira, metal, pedra ou linóleo, que é posteriormente entintada e transferida para papel ou outro suporte. Esse processo permite a reprodução de múltiplas cópias de uma mesma obra, cada uma considerada um original, mantendo o valor artístico.

Gravura em Metal: técnica de gravura em que o desenho é gravado em uma matriz de metal,

geralmente cobre, por meio de ferramentas manuais ou processos químicos, como a água-forte e a água-tinta. Essa matriz é entintada e, posteriormente, impressa em papel por meio de uma prensa. A gravura em metal permite a criação de imagens detalhadas e com grande riqueza de texturas, sendo amplamente utilizada na ilustração e nas artes gráficas.

Grotesco: em resumo, o grotesco caracteriza-se pela reprodução deformada da realidade, por elementos inquietantes. Ele pode causar repulsa, produzindo um desconforto que surge ao entender que os desajustes não estão somente no objeto, mas também no mundo. É um conceito estético que representa o estranho, o monstruoso, muitas vezes combinando elementos de beleza e feiura de maneira perturbadora.

Horror: é a emoção causada diante de uma ameaça que foi revelada explicitamente, sendo esse um objeto monstruoso e ameaçador, seja fisicamente ou psicologicamente.

Íncubos: os incubos, de acordo com lendas e tradições, são entidades demoníacas masculinas, que invadem o sono de mulheres a fim

de possuí-las sexualmente. Acreditava-se, na Europa Medieval, que os frutos dessas relações seriam bruxas, demônios, e humanos deformados.

Locus Horribilis: este é o espaço onde se ambientam as narrativas da literatura gótica. Eles são opressivos, afetam e também determinam o comportamento dos personagens que nele vivem. Variam conforme o contexto da história, sendo essenciais a ela. São caracterizados por causar desconforto e estranhamento.

Medo Artístico: é um efeito estético causado pelas poéticas negativas, como o medo, o terror e o sublime. Ele causa uma sensação de deleite, quando sofremos um risco imaginário, um perigo que não é fisicamente real, mas que podemos sentir através da empatia.

Monotipia: É uma técnica híbrida que está entre desenho, pintura e gravura. Feita com tinta oleosa, pode ser realizada sobre uma placa de material liso como vidro ou metal. A imagem é transferida da placa para o papel com ou sem prensa.

Scratchboard: técnica em que o artista trabalha sobre uma superfície coberta por uma

camada de tinta preta, geralmente em papel cartonado. Para criar a imagem, o artista raspa a camada preta com ferramentas afiadas, revelando a cor original do fundo, que normalmente é branca ou de outra cor contrastante. O resultado é uma obra detalhada, com alto contraste e linhas precisas.

Sublime: em suma o sublime é uma categoria estética que se refere a percepção de poder de um objeto, ser ou evento que ultrapassa as capacidades de compreensão. Ele é capaz de produzir a emoção mais forte que a mente é capaz de sentir. Está associado às poéticas do mal como o horror, por descrever experiências por vezes aterrorizantes.

Súcubos: segundo lendas e tradições, os súcubos são criaturas demoníacas femininas que invadem os sonhos dos homens, tomando a aparência se seus desejos para ter relações sexuais e roubar a sua energia vital.

Terror: emoção extrema de medo e ansiedade causada pela percepção de uma ameaça iminente, seja física, psicológica ou sobrenatural. O terror surge da antecipação e da imaginação, envolvendo o espectador em um estado de ten-

são e expectativa diante do desconhecido.

Xilogravura: Técnica de gravura em que a matriz é feita em uma prancha de madeira, onde o desenho é esculpido manualmente com ferramentas como goivas e formões. As partes que permanecem em relevo são entintadas e transferidas para o papel ou outro suporte por pressão, formando a imagem impressa final.

Referências

- ALMEIDA, Júlia Lopes de. **Ânsia eterna**. Rio de Janeiro: Garnier, 1903.
- ALVAREZ, Fernando Gómez. **Gravura**. Vitória: UFES, 2017.
- ANDRADE, Carlos Drummond de. A Goeldi. *In: A vida passada a limpo*. São Paulo: Editora Companhia das Letras, 2013. (primeira publicação em 1959).
- ARAÚJO, Ana Paula. **O Gótico feminino na Literatura Brasileira: um estudo de Ânsia eterna, de Júlia Lopes de Almeida**. 2017. 91 f. Dissertação (Mestrado em Letras) - Universidade do Estado do Rio De Janeiro, Rio de Janeiro, 2017.
- ASSIS, Machado de. Notícia da atual literatura brasileira: Instinto de nacionalidade. **O Novo Mundo**, New York, v. 3, n. 30, p. 107-108, 24 mar. 1873.
- AZEVEDO, Aluísio. **Demônios**. São Paulo: Peixoto Neto, 2018. (primeira publicação em 1893).
- AZEVEDO, Álvares de. **Noite na Taverna**. Porto Alegre: L&PM, 2024. (primeira publicação em 1855).
- BURKE, Edmund. **Investigação filosófica sobre a origem de nossas ideias do sublime e da beleza**. São Paulo: Edipro, 2016. (primeira publicação em 1759).
- CASTRO, Alves. **Espumas Flutuantes**. São Paulo: Klick Editora, 1997. (primeira publicação em 1870).
- DELUMEAU, Jean. **História do medo no Ocidente, 1300-1800: uma cidade sitiada**. São Paulo: Companhia de Bolso, 2024. (primeira publicação em 1978).
- DE SOUZA, Shirlene Rohr; DE LIMA, Tatiane Cristine Barbosa Gomes; DA SILVA, Tatiane Gomes. **Cultura popular e repertórios narrativos: mitos, lendas e contos**. Revista de Letras Norte@mentos, v. 15, n. 41, 2022.

EL FAR, Alessandra. **Páginas de sensação: literatura popular e pornográfica no Rio de Janeiro (1870-1924)**. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

FACIOLI, Valentim; OLIVIERI, Antonio Carlos. **Antologia de Poesia Brasileira - Romantismo**. 11. ed. São Paulo: Ática, 2004.

FRANÇA, Julio. **Fontes e sentidos do medo como prazer estético**. Anais do VII Painel Reflexões sobre o insólito na narrativa ficcional. II Encontro regional insólito como questão na narrativa ficcional. Simpósio, v. 2, p. 58-67, 2011.

FRANCA, Júlio (Org). **Poéticas do mal: a literatura de medo no Brasil (1830-1920)**. Rio de Janeiro: Acaso Cultural, 2022.

FRANÇA, Júlio. **O sequestro do Gótico no Brasil**. As nuances do Gótico: do Setecentos à atualidade, Bonecker, Rio de Janeiro, p. 111-124, 2017.

HESSE, Hermann. **Demian**. Rio de Janeiro: Record, 2012. p.10. (primeira publicação em 1919).

KAYSER, Wolfgang. **O grotesco**. São Paulo: Perspectiva. 2009. (primeira publicação em 1957).

MARTINS, Romeu (Org). **Medo Imortal**. Rio de Janeiro: DarkSide Books, 2019.

MATTAR, Denise. **Di Cavalcanti-Conquistador de Lirismos**. Rio de Janeiro: Capivara, 2016.

MENON, Mauricio César. **Figurações do gótico e de seus desmembramentos na literatura brasileira de 1843 a 1932**. 2007. 257 f. Tese (Doutorado em Letras) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2007.

NEISTEIN, José. **Os anos de Brasil de Axl Leskoschek: 1940-1948**. São Paulo: DAN Galeria, 2016.

PINTO, Dalila dos Santos Cerqueira. **Arquétipos e memória: A gravura de Marcelo Grassmann**. 2007. 155 f. Dissertação (Mestrado em Artes Visuais) - Universidade Federal do Rio de

Janeiro, Rio de Janeiro, 2007.

PUNTER, David. **The Literature of terror**; a history of gothic fictions from 1765 to the present day. V. 1. Essex: Longman, 1996

RAMOS, Paula Viviane. **Artistas ilustradores: a editora Globo e a constituição de uma visibilidade moderna pela ilustração**. 2007. 446 p. Tese (Doutorado em Artes Visuais) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007.

RIO, João do. **Dentro da noite**. São Paulo: Antiqua, 2002. (primeira publicação em 1910).

EXPOSIÇÃO. 2017. **Ilustradores brasileiros: obras raras da Coleção Eichenberg**. 2017. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2017.

RUFINONI, Priscila Rossinetti. **Oswaldo Goeldi: iluminação, ilustração**. São Paulo: Cosac Naify e Fapesp, 2006.

TEIXEIRA LEITE, José Roberto. **A gravura brasileira contemporânea**. Rio de Janeiro: Editora Expressão e Cultura, 1965.

TORRES, Marie-Helène. **O satanismo em Cruz e Sousa e Baudelaire**. Florianópolis, Revista Travessia, n. 26, p. 137-142, 1993.

VARELA, Marcos Baptista. **A xilogravura expressionista brasileira**. 1997. 144 f. Dissertação: Mestre em História da Arte (História e Crítica da Arte) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1997.

VEEDER, William. The Nurture of the Gothic, or How Can a Text Be Both Popular and Subversive? In: MARTIN, Robert K.; SAVOY, Eric. **American gothic: New Interventions in a National Narrative**. Iowa: University of Iowa Press, 1998. p. 20-39.

WALPOLE, Horace. **O castelo de Otranto**. São Paulo: editora Nova Alexandria, 1996. (primeira publicação em 1764).

UFMG
Trabalho de Conclusão de Curso
Belo Horizonte, 2025